

Expresso da Sociedade Secreta Cósmica - Um conto verídico da Gênese atrapalhada do início de um Movimento:

Em meados de 1998 - 99, Merck tinha tido mais harmonia em suas experiências místicas, além de considerável retorno em sua baixa renda brasileira-sulista.

Mas Merck sabia que tudo aquilo tinha procedência de uma inteligência superior, tecnológica e grotescamente longe do entendimento médio popular, e que nem ele sabia explicar o funcionamento daquilo tudo.

A grande "desgraça", é que Merck estava numa fase "espoleta" de sua juventude, e os demais aos arredores não ficavam para trás na chamada "psicodelia".

Ainda que tudo o que Merck fazia ou organizava ficasse no sigilo (pelo menos essa era sua intenção-Não se pode dizer o mesmo de outros.)

O que ocorreu no meio daquela turma Aleister Crowelânica, de uma mistura Deep Purpleônica e deveraz J. J. Benitezânica, foi um emaranhado de experiências privadas ou em grupo ocasional de "Deus e Crhestus, com todos os bruxos malucos, misturados na maior das confusões, e que outros nunca tiveram a viagem mística, senão entenderiam".

Foi no meio dessas psicodelias, que Merck já não frequente nas saídas da turma para eventos, começou a ficar em casa, por maior parte do Tempo, no "de vez em sempre", como tempos antes de conhecer a turma Hippie-Punk-Rajeenishe, ele lia os livros da afamada Biblioteca Pública de Porto Alegre, comprava livros místicos sempre que lhe sobrava o dinheiro, mas também possuía aquelas revistas de mulheres meio na preguiça de usar roupas, para não cair no tédio, revistas essas que ele encontrava no luxo das classes médias financeiras de cidades locais, de maridos meio que cometendo uns deslizes...

Nesse tempo de ermitanismo, Merck ia a um barraco branco de encontros raros, pra estarem juntos e ocasionalmente ele e parte da galera local, em que ficavam no máximo uns 4 ou cinco, na casa de Ben, um rapaz solteiro nesse período, foi ali que sabe-se lá por que "cargas d'água", o Dev lhe chamou prepotentemente após ser

xingado por alguns do grupo, (quase sempre Dev estava com a imagem torrada perante a galera devido a seu temperamento grosseiro), disse ele que queria conversar particularmente com Merck em seu barraco verde;

-Merck, faz tempo que quero conversar contigo sobre um interesse pessoal meu, mas aguardava um momento propício, se não for agora não será nunca, mesmo você imaginando coisas estranhas, nada disso é, vamos, você entenderá.

Chegando lá ambos brabos, saíram hilariamente juntos naquela cena Narniãna de anomalia, Merck todo de preto com uma corrente prateada, e um pingente místico médio de quem sabe que "ponte de Paris" era! Mais ao lado esquerdo Dev, com uma roupa humilde e Saaraiana de nuances e focos coloridos Gobiamente como saída de Shamballa e do deserto de Gobi realmente.

Um mais brabo que o outro sentaram para fumar cigarro natural, Merck no sofá mais fofo do recinto e Dev na cama, disse-lhe:

-Quero que me oriente no Misticismo, por muito tempo falei sem saberes muitas coisas erradas sobre você, mas o tempo me mostrou que sabes o que dizes, e além do mais, fazer certo, pelo que tenho visto gritantemente nos últimos meses. Sei que de repente até não vais gostar, mas quero marcar reuniões ocasionais para que haja orientação desses segredos velados ou algo que possa eu me guiar.

Ao que Merck disse meneando a cabeça, e olhando para o lado:

-Entendo o que dizes sobre trocar umas idéias transcendentais, mas no momento o que tenho a te dizer é curto e resumido-Não ensino!

Dev prevendo a resposta e mesmo sem crer nela piamente, disse-lhe;

-Mas essa é uma resposta que eu já estava a esperar, não há nenhuma novidade nisto, mas teremos outras oportunidades, e você é quem vai decidir, na minha casa mesmo com o meu temperamento difícil, eu resolvi mudar alguns ideais, e pessoas confiáveis como você, são como irmãos, podes vir a hora que quiserdes, e me sentirei ofendido se não compareceres nos outros dois encontros que marcarei, a fim de decidirmos o que faremos.

Merck foi dispensado e retornou nas outras semanas que Dev marcou, pois havia um protocolo de cumprir com a palavra, na base de princípios do próprio Merck em espontaneidade tradicional de interação.

Na terceira vez de encontros, Merck decidiu o inesperado até para ele mesmo, perante a disciplina demonstrada pelo próprio Dev, e lhe dirigiu a decisão que tomou, falando-lhe:

-Veja bem, lhe falei que não o ensinaria nada, porém notei sua disciplina, e lhe digo uma coisa, saberás os dois lados da mesma moeda, e somente você decidirá o que lhe convém ou será melhor para sua pessoa, e nem toda dúvida poderei sanar.

Dev sorrindo amarelo falou a Merck olhando para baixo, evidenciando ainda que sem intenção o peso da responsabilidade do que pediu, dizendo-lhe:

-Eu sempre soube que conseguiria, mas também sabia que irias falar sobre o risco de tudo isso.

A partir daquele dia, nascia o "Gênese" de um ideal posterior inesperado e bem mais complexo que aquela Ordem Mística Secreta passageira, daqueles anos da juventude extraviada.

Parte-II;

O Fio da Navalha da Senda e os Guias Anômalos:

Entre penumbras e encontros ocasionais planejados em cima da hora, como chegar à missa na hora do "Amém", ou sentar no encontro de planejamento no meio da conferência, sentavam Merck, e o Dev um de frente pro outro, isso nos dias de boa vontade, porque nos dias de "ao Cosmos dará", era Merck meio de lado, um pouco tonto do café com conhaque e Vodka dali, e o Dev deitado meio que olhando de canto vez por outra o que Merck falava em sua retórica mística;

E tal era o cenário protocolar "Down Society" daquelas reuniões destrambelhadas da sociedade secreta mística dos dois, e mais alguns, que sem eles saberem, anos mais tarde, se ficou sabendo que intercalava entre ficarem uns 8 nos fundos do casebre, no meio do mato alto camuflados, e mais ou menos 3 escutando na porta, feito "ninjas" do sutilmente "invisível".

Sei que dessas cerimônias que no objetivo inicial deveriam serem "secretas", as más línguas, (e boa parte das boas também), ficavam sabendo do conteúdo parcial de tais encontros, apesar desses mesmos curiosos, nunca deixarem a público geral suas descobertas de trabalho bisbilhoteiro espião-fofocal.

Dentre os inspecionadores teimosos estava Tin, um dos que perambulavam entre as quadras ao léu, buscando sabe-se lá o quê de suas vaganças noturnas e até madrugais. Aos poucos foram o descobrindo, até que ele tomou coragem e fazendo mudras, (sinais de mãos), de maneira firme como a sua expressão disse;

-Eu estou em harmonia com o mestre cósmico, e sei bem o que estou pedindo, eu mereço e posso me juntar ao coven simbólico de vocês

Ele era o tipo de místico lisérgico repleto de correntes e bonés periféricos da metrópole, e destemido ao que visava, disposto a fazer juramentos disciplinares equilibrados e manter a disciplina no que cumpria. Assim após três investidas, brabos, tanto Dev, que já o tinha aprovado em sigilo como membro externo provisório, como Merck, o aceitaram como membro permanente da Ordem secreta. Não demorou muitas semanas para aparecer Theo, o rapaz mais jovem, que se tornaria o Protégée da tradição, este foi muito hilário a forma como entrou magistralmente na Ordem mística.

Theo era jovem demais, saindo da menor idade somente tempos depois, vivia quase sempre de preto, boné da mesma cor, com 3 elos pequenos ao lado esquerdo, Dev e Merck disseram que era impossível ele ser um membro da tradição, mas que espiasse ou ouvisse quando quera, já que teimava tanto nisso, mas que não deixasse eles descobrirem. Theo conseguiu essa ousadia de maneira exímia, ao ponto de até ao abrirem a porta de súbito, ele "evaporar" de tão rápido que saía ou mesmo se escondia.

Um dia Merck decidiu com Dev em reunião extraordinária junto de Theo, convidado especial nesse dia, que ele se tornaria o novo membro, desde que seu pai concordasse, (estando presente para isso, era a condição), para que Theo fosse o protegido da sociedade secreta mística-filosófica.

Para perplexidade de Merck e Dev, sim, o pai de Theo fez uma visita expressa liberando o aprendizado filosófico do jovem Theo.

Theo consegue de maneira magistral, entrar pela porta da frente do templo simbólico.

Foi ele quem traduziu as partes mais complexas de raios astrofísicos universais, como o prateado e o cinza.

Parte III - As transmissões recebidas telepaticamente e sem transe anormais, e as mensagens vindas da Ásia, Índia a Constelações:

O decorrer dos acontecimentos variava entre filosofias da Ásia, Índia, e Constelações que nunca se ouvira a existência, como fenômenos anômalos inesperados, entre pontos errantes no céu, a bolas de luz, estilo fire balls, de matizes azuladas surgindo nas proximidades.

Desnecessário dizer que se sabia também os nomes dos Avalokitesvaras, (mestres ascensos e divindades longe do conhecimento do povo mediano), e filosofares das antigas abóbadas gregas.

Havia um código de nomes elaborado por Merck, em suas reflexões noturnas antes de dormir, interessante notar, que nessa época nunca se planejavam as reuniões, elas ocorriam de modo total e absolutamente aleatório, no barraco verde próximo dali, tanto é verdade que os que espionavam, sequer sabiam o dia e a hora que tais encontros ocorreriam.

Tais nomes elaborados num extremamente difícil método de letras pelo Merck eram;

1- Zemanlímeren, (ele próprio)

2- Devasquívemes, (O Dev)

3- Telanvédejes, (O Thin)

4- Redusnádetes, (O Theo).

5- Novenludóros, (Um membro externo que abdicou da Ordem para se tornar Sacerdote).

6- Velansíquedes, (Um observador que traduzia de forma inexplicável cálculos e comportamento dos Astros).

Tais nomes eram na base no nome alegórico de sequência e ordem de letras do personagem de Fausto chamado Mefistófeles.

Interessante também notar que na parte mais tecnológica dessa tradição e deveras mais acima do pórtico de mistérios simbólico de Mefistófeles, haviam transmissões e comunicações etéreas, absolutamente idênticas ao que atualmente é a internet para todos, tela de mostragem, áudio, transmissões, exatamente esse era o termo das informações recebidas nessa época, muito antes do fenômeno lives, redes sociais de plataformas online, reels, e teclados de toque, a diferença é que se chamavam tais experiências anômalas e até etéreas de "viagens astrais", "experiências conscientes fora do corpo", ou mesmo "Desvios de espaço temporal de modo plasmático".

Extras de Making Off da Obra Biográfica:

Palavras adicionais de Merck sobre um livro extra dispensado da Ordem nesse período:

-O fato de termos aquele tratado de Excalibur, com a espada desenhada na capa à caneta, não nos chamava a atenção em nada, embora eu tenha feito o manuscrito via transmissões aliado à minha teimosia em entender o registro mais ousado delas, mas não era o conteudismo total do que estudávamos, tampouco o foco, aquilo era apenas a parte mais atrevida e ousada na hora de fazer um tratado, o que para nós era um fator de risco, de modo que nem nos interessamos em futricar o desconhecido desajeitadamente e de forma arriscada, quando aquele americano de preto chegou e ainda perguntou se poderia levar o livro, simplesmente concordei não apenas em ele levar, como também lançar a obra, e assinar se ele quisesse, pois ao nosso ver o risco de erro em interpretar o tratado era por conta própria, em lidar com forças de patamar mais elevado e desconhecido.

Ao avisá-lo de que se ele lesse tudo e não soubesse usar e lidar com aquilo, ficaria ele louco, ele me pareceu alguém bem competente e maduro, dizendo-me calmamente e de maneira consciente:

-Eu sei o risco desse livro, pode ficar tranquilo!

Só descobri a fama que tal livro que editaram nos Estados Unidos gerou, com o advento da internet para todos, em meados de 2010-11."

Sir Mário Honorário